

**ТЕРИТОРІЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ**

[Рец. на:] *Регіональна і національна ідентичності
українців: досвід функціональності та подолання*

скривдженості: колективна монографія / ВАЛЕНТИНА

ПІСКУН, МИХАЙЛО КОВАЛЬЧУК, ЮЛІЯ ГОРБАЧ, ІННА
СТАРОВОЙТЕНКО, ІРИНА ПРЕЛОВСЬКА, ТЕТЯНА СЕБТА, ЮРІЙ
ЧЕРЧЕНКО, ВОЛОДИМИР КОВАЛЬЧУК, ЛЮДМИЛА КУЗЬМЕНКО /
за заг. ред. В. ПІСКУН. Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Київ: “Видавництво Людмила”, 2021. 524 с.

Людмила Божук

**TERRITORY AS A COMPONENT OF THE NATIONAL
IDENTITY FORMATION OF UKRAINIANS**

[Review:] *Regionalna i natsionalna identychnosti ukrainsiv:
dosvid funktsionalnosti ta podolannia skryvdzhenosti: kolektyvna
monohrafiia [= Regional and National Identities of Ukrainians:
Experience of Functionality and Overcoming Injuries: A Collective
Monograph]* / VALENTYNA PISKUN, MYKHAILO KOVALCHUK,

YULIA HORBACH, INNA STAROVOITENKO, IRYNA PRELOVSKA,
TETIANA SEBTA, YURII CHERCHENKO, VOLODYMYR KOVALCHUK,
LIUDMYLA KUZMENKO / edited by V. PISKUN. M. S. Hrushevsky
Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of the
National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv: “Vydavnytstvo
Liudmyla”, 2021. 524 s.

Liudmyla Bozhuk

Колективна монографія науковців відділу джерелознавства новітньої історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України здійснена в рам-

ках проекту: “*Структурна різномірність території як складова формування національної ідентичності українців у першій половині ХХ століття*”, що виконувався у відповідності до цільової програми наукових досліджень НАН України “Соціокультурний простір України у формуванні національної стратегії: територіальні ідентичності, ідентифікаційні символи, ментальні практики”.

Робота складається зі вступу, шести розділів, які поділені на окремі підрозділи. Незважаючи на структурну різномірність і авторський стиль викладення матеріалу розділів і підрозділів, робота об’єднана основною ідеєю: як зміна територіальних меж у першій половині ХХ ст. вплинула на формування національної ідентичності українців й протистояла нав’язуваній регіоналізації, накинутій, у першу чергу, зовнішніми впливами.

У вступі (авторка Валентина Піскун) проаналізовано теоретичні праці зарубіжних і українських дослідників національної та регіональної ідентичності; окреслено методологію. Вельми цікавим видається визначення хронології викладу матеріалу. “*Для розуміння причинно-наслідкових явищ у процесі формування регіональної і національної ідентичностей ми обрали один із найскладніших періодів існування української нації: кінець ХІХ – перша половина ХХ ст. Цю епоху умовно можна окреслити так: час від Сергія Подолінського (1850–1891) до Левка Лук’яненка (1928–2018)*” (с. 11). Тобто, обґрунтування поняття етнічної і державної, в межах посідання й діяння етносу території, запов’язано з основними ідентифікаційними й особистісними (сприйняттевими) смислами й ціннісними орієнтаціями.

У першому розділі “*Вплив модернізаційних змін початку ХХ століття на уявлення українців про територію як життєвий простір*” охарактеризовано суть модернізації як такої; погляди різних авторів на сам процес модернізації. Авторка тексту вжила оригінальний термін для окреслення особливостей модернізаційних процесів в Україні, наголосила: “*функціонування будь-якої системи не можливе без наявного ресурсу для її дієвості, а в умовах «зовнішньої опіки» доволі складно конкурувати в жорстких рамках стримування й перепон*” (с. 36). Тобто, модернізаційні процеси в Україні відбувалися під тиском зовнішніх чинників, у тих економічних і політичних умовах, які були нав’язані “*зовнішньою опікою*”, тобто

тими державами та їхніми інституціями, до складу яких входили українські території та їхні жителі. Оригінальним видається й порівняння “українськості й російської імперськості”: “садок вишневий” проти “гнилого Петербурга” (с. 37) як виявних сутнісних національних антиподів.

На процеси національної ідентифікації впливали й такі явища, як москвофільство галицьких українців другої половини ХІХ – початку ХХ ст.; раднофільство у 1920-х – 1930-х роках (с. 53–59). На прикладах життєдіяльності окремих особистостей розкрито таке явище, як “прихована українськість” (с. 59–68). Розглянуто також контрверсійність культурних практик модернізації української нації (с. 68–92).

В умовах так званої “зовнішньої опіки” важливим ресурсом для модернізаційних перетворень стала українська кооперація. Автори дослідження ілюструють це на практичному досвіді існування кооперації, подають біографії окремих діячів тощо.

Важливим чинником у процесах національної ідентифікації були зміни в світогляді людей. І. Старовойтенко розглянула територіальні й національні аспекти українського питання у світогляді української інтелігенції Наддніпрянщини початку ХХ ст. Вона проаналізувала окремі складники, як то: театр, видавничу справу, публіцистику. Проаналізувала працю визначного українського публіциста М. Славінського “Имперское единство и национальный вопрос” (с. 126) та окреслила діяльність інших подвижників української справи (О. Лотоцького, Є. Чикаленка, С. Рудницького, П. Стебницького та ін.).

Публікації наддніпрянської газети “Рада” про загальнонаціональні та регіональні складові української національної ідентичності детально проаналізувала Ю. Горбач (с. 157–174).

Другий розділ “*Перша світова війна і Українська революція (1917–1923 рр.) як визначальні фактори змін кордонів і супутні прискорювачі процесу національної ідентифікації українців*” складається з двох підрозділів. М. Ковальчук розглянув проблему “*Кордон як спосіб розмежування і фактор національного самоствердження українців*” (с. 175–214). Автор ретельно проаналізував наукове обґрунтування кордонів розселення українців і практичні дії постолаї після розвалу Російської імперії Української держави щодо

визнання її кордонів на міжнародних переговорах. Питання усталення її кордонів розглянуто через призму опублікованих і архівних документів, здійснено огляд історіографії питання. Автор наводить цікаві документи про бажання мешканців українських громад Курської, Воронежської губерній з проханням про приєднання до складу України. Наприклад, з міста Дмитрівська на Донщині пролунало прохання, щоб “наша Таганрозька округа ОВД (Область Війська Донського – прим. М. К.) назад була прилучена до Катеринославщини, а разом з нею увійшла в склад Української Народної Республіки” (с. 193). Автор також наголошує, що “мирна угода з Центральними державами у Бресті в ніч на 9 лютого 1918 р. стала не лише значним успіхом української дипломатії, але й суттєвим зрушенням у справі визначення кордонів молодої української держави” (с. 194). Проаналізовано також складнощі у визначенні західних кордонів України та узгодження східного кордону з більшовицькою Росією.

В. Піскун розглянула *“Регіональне й загальноукраїнське: політичний вимір суспільних протистоянь”* (с. 215–299). Авторка проаналізувала потуги українських політичних діячів у справі об’єднання розділених частин Наддніпрянщини, Східної Галичини, Буковини й Закарпаття; різних державних утворень УНР і ЗУНР в єдину державу і причини поразки політичного проєкту. Також ретельно, на глибокому аналізі джерел розглянула розламні процеси в середовищі українських політичних партій; фрагментацію суспільства як один із інструментів у боротьбі російських більшовиків та українських політичних діячів (перекинчиків), котрі їх підтримали, з українством та українським державотворчим процесом. Влучно озаголовила цей підпункт *“хронологія відстроченої загибелі”* (с. 229–242). Російський більшовизм як явище охарактеризований термінологічно. *“Термін «російський більшовизм» використовується нами для означення явища в історії Росії, що охопило: ідеологію й політику в їх модифікованій однопартійності (РСДРП(б), РКП(б), КП(б)У); ціннісно-смыслову сутність буттєвості: брутальність публічного й особистісного як прояви всездозволеності й практики зверхності; економічний простір: через зневаження приватної власності («грабуй награване») – до повного одержавлення; явище поза національне: при цьому російськомовне і російсько культуро*

центричне, соціально домінантне через використання адміністративних інструментів і терору як засобу знищення опонентів” (с. 243). У період Української революції усталилося поняття “Україна-батьківщина”, російські більшовики ввели знівельоване “Пролетарии всех стан, соединяйтесь!” й розпочали активну пропагандистську роботу із “всеукраїнськістю”, тим самим фрагментуючи суспільство й підриваючи його опірність ворогові. Проте, упродовж наступних десятиліть їм так і не вдалося досягти поставленої мети – знищити український національно-визвольний рух (с. 287–299).

У третьому розділі “Національні меншини України на роздоріжжі імперського втраченого і можливого здобутого” (авторка В. Піскун) охарактеризовано взаємини українців із представниками національних меншин, які проживали в межах української території, вступали часом у непрості взаємини з українцями. Найбільшими національними меншинами були: росіяни (великороси), євреї, поляки, кримські татари) і в розглядуваний період вони також намагалися розв’язати своє національне питання. Про політичні й соціальні перипетії взаємин йдеться в розділі (с. 300–342).

У четвертому розділі “Інституціоналізація православних церков на українських теренах у 1920-х – 1930-х рр. та їхній вплив на формування української національної ідентичності” (авторка Ірина Преловська) розглянула процес становлення УАПЦ та її взаємини з суспільством і державою (с. 343–371). Авторка ретельно проаналізувала процеси, які відбувалися в середовищі української церкви. Зокрема, охарактеризувала єпархіальні з’їзди, які відбувалися в Україні навесні і влітку 1917 року, та їхні рішення щодо майбутнього Української Церкви (с. 346–349). Показала процес інституціоналізації УАПЦ та її подальшої долі в СРСР. Саме через активну підтримку віруючими створення автокефальної церкви й були застосовані репресивні дії органами влади щодо її духовенства й значної кількості мирян.

На нашу думку, при розгляді “релігійного питання”, і його ролі в процесі формування національної ідентичності українців варто було б розглянути вплив не лише церкви як інституції і духовенства православного віросповідання, але й інших релігійних спрямувань, зокрема, греко-католицького. Хоча, варто констатувати, що побіжно автори торкалися цього питання в інших розділах.

Розділ V “*На перехресті своїх і чужих ідеалів: місце України в політичних конструктах геополітичних конкурентів*” складається із трьох підрозділів, які об’єднані загальною ідеєю – як ті, хто окупував територію України вступали в конкурентну боротьбу з проявами українського, як іманентно притаманного місцевому населенню. У підрозділі “*Провідні діячі ОУН про українські етнічні території (1920-і – 1930-і рр.)*” (с. 372–393) автор Юрій Черченко проаналізував публікації видання “*Розбудова нації*”, в якому повсякчас друкувалися статті, в яких висвітлювалося становище українців. Наприклад, у 1928 р. опубліковані матеріали “*На Радянській Україні*”, “*Під Польщею*”, “*Під Румунією*”, “*На Кубані*” (с. 374). Проаналізовано праці визначних діячів національно-визвольного руху. Зокрема, працю Михайла Колодзінського “*Воєнна доктрина українських націоналістів*”, в якій ставилося питання визволення українських етнічних територій (с. 390).

У підрозділі “*Україна у фокусі гітлерівського «нового порядку» Європи: адміністративно-територіальний устрій Рейхскомісаріату Україна на межі ідей та реальності*” авторка, Тетяна Себга, проаналізувала плани нацистського керівництва Німеччини щодо українців і їхньої території; реалії в умовах воєнних дій. Охарактеризувала адміністративно-територіальний устрій України під час окупації (с. 394–469). Авторка ретельно опрацювала як українські, так і німецькі джерела та історіографію питання, проілюструвала матеріал картами.

У третьому підрозділі “*Загострення геополітичної конкуренції на українсько-польському порубіжжі в 1944–1946 роках та її наслідки*” (автор Володимир Ковальчук) наголосив, що “Тодішні апологети відродження польської державності дотримувалися власної візії щодо місця, де знаходитиметься польсько-український кордон після можливого втілення проекту незалежної Польщі в майбутньому. За їхніми міркуваннями, її східна межа мала проходити далеко на схід не те що від Холмщини, Підляшшя, Посяння чи Лемківщини, але й розташовуватися навіть на значній віддалі від Галичини. Це обумовлювалося популярними серед польських інтелектуальних середовищ прагненнями відродити кордон Другої Речі Посполитої з СРСР зразка 1921–1939 років. Автор проаналізував особливості розбудови мережі ОУН(б) на теренах Закерзонської

України; особливості мотивації українців Холмщини щодо служби в підрозділах УПА; проілюстрував це на конкретних прикладах (с. 478–481). Із прикрістю констатував факт того, що “українська державотворча еліта, не пов’язана з СРСР, зокрема, і «закерзонська», не змогла істотно вплинути на «конструювання» геополітичних реалій провідними «гравцями» тодішнього світу, як-то Сполучені Штати Америки та Велика Британія, яке б враховувало її прагнення” (с. 484).

Завершує монографію розділ “*Через різномірність до спільності: ймовірні шляхи подолання наслідків скривдженості*”, авторка Валентина Піскун. Своєрідною сентенцією до змісту монографії загалом стали слова: “*Чудернацька риса пам’яті індивіда – забування; провідна риса ворога – прискорити процес забування й зробити так, щоб стежки й дороги до пошуку істини були якомога звивистішими, а почасти й недоступними*” (с. 485). Всі ті, хто в різний час і за різних обставин претендували на етнографічну територію посідання українців, намагалися позбавити їх історичної пам’яті, знівелювати національну ідентичність. У СРСР прагнули стратегічно позбавити їх суб’єктності, права власності й перетворити на соціально експериментальну масу “радянський народ”. Одним із інструментів, які російські більшовики застосовували в 1920-х – 1930-х роках і на які особливу увагу звернула авторка, це – протиставлення українців і представників національних меншин в Україні й за рахунок цього русифікувати одних і інших. Окрім того, в СРСР було зруйноване поняття приватності як таке. Однією зі складних проблем у зазначений період дослідниця називає конформізм української інтелігенції з советською владою, а результатом цього стає, за її образним висловлюванням, – плач “за нездійсненими мріями, невітленими планами, чоловіками-зрадниками, жінками, втратившими довіру, за ненародженими дітьми й відсутністю звісток з ГУЛАГу” (с. 505). Соціальний експеримент століття працював не лише на упокорення українця, знищення його національної ідентичності, а й на зміну територіальних обширів посідання українців.

Серед зауважень до авторського бачення висвітлення теми констатуємо таке. Авторам монографії, бодай коротко, варто було б

окреслити питання Україна і Крим, винісши його в окремий під-розділ у другому розділі монографії.

Загалом констатуємо, що робота написана на належному науковому рівні. Має цікавий ілюстративний матеріал; ошатно оформлена. Сподіваємося, що вона знайде зацікавленого читача.

Людмила Божук, кандидатка історичних наук, доцент, викладач кафедри історії та документознавства, Національний авіаційний університет, (Київ, Україна),

Liudmyla Bozhuk, PhD in History, Docent, Teacher at the History and Documentation Department, National Aviation University, (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-3883-5997

E-mail: bozhedaj@ukr.net

Received: 07.10.2023

Advance Access Published: December, 2023